

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18286523>

TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIGINI TARTIBGA SOLISHDA MARKAZIY BANK SIYOSATI VA VALYUTA KURSI OMILINING TA'SIRI

Masharipova Nozima Ikramjon qizi

Fan va texnologiyalar universiteti

o'qituvchisi

E-mail: masharipova.nozima@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki faoliyatining asosiy maqsadlari hamda tijorat banklari likvidligini tartibga solish mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda sof aktivlar hajmi bo'yicha yirik 10 ta tijorat banki misolida likvidlik normativlari (N2, N3 va N4) dinamikasi o'rganilgan hamda ularning AQSh dollari kursi o'zgarishi bilan bog'liqligi korrelyatsion tahlil asosida baholangan. Natijalar majburiy likvidlik normativlari bilan valyuta kursi o'rtasida ijobiy, uzoq muddatli likvidlik normativi bilan esa teskari bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Olingan xulosalar bank tizimi barqarorligini mustahkamlash va pul-kredit siyosati samaradorligini oshirishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: bank likvidligi, Markaziy bank funksiyalari, likvidlik normativlari, N2, N3, N4, valyuta kursi, Basel III, tijorat banklari.

KIRISH

Hozirgi globallashtirish sharoitida bank tizimi barqarorligi va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash masalalari markaziy o'rin egallamoqda. Ayniqsa, tijorat banklari likvidligini samarali boshqarish va uni tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish pul-kredit siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Banklar likvidligi darajasi nafaqat moliya sektorining barqaror ishlashiga, balki real sektorni moliyalashtirish imkoniyatlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki faoliyatining asosiy maqsadlari, xususan bank tizimi likvidligini tartibga solish bo'yicha amalga oshirilayotgan normativ-huquqiy va institutsional choralarni ilmiy jihatdan tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda bank sektorida Basel III standartlariga bosqichma-bosqich o'tish, likvidlik bo'yicha majburiy normativlarning joriy etilishi va ularning takomillashtirilishi moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan muhim islohotlar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Bundan tashqari, ochiq iqtisodiyot sharoitida valyuta kursi tebranishlari banklar likvidligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, so'mning AQSh dollariga nisbatan almashuv kursidagi o'zgarishlar banklarning likvid aktivlari tuzilmasi va majburiyatlarini boshqarish jarayonida muhim omil sifatida maydonga chiqmoqda. Mazkur holatlar banklar likvidligi normativlari va valyuta kursi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni empirik tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi. Shu sababli, ushbu maqolada Markaziy bankning banklar likvidligini tartibga solishdagi o'rnini va vositalari, shuningdek likvidlik normativlari dinamikasining makroiqtisodiy omillar, xususan valyuta kursi bilan bog'liqligi ilmiy asosda o'rganiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Banklar likvidligini ta'minlash va uni samarali boshqarish masalalari moliya-bank sohasi bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu masala bank tizimining barqarorligi, moliyaviy xatarlarni kamaytirish hamda iqtisodiyot tarmoqlarini uzluksiz moliyalashtirish imkoniyatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganib kelinmoqda.

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda banklar likvidligi, asosan, moliyaviy inqirozlar kontekstida tahlil qilinadi. Xususan, 2008-yilgi global moliyaviy inqirozdan so'ng bank tizimida likvidlik risklarini boshqarish masalasiga e'tibor keskin kuchaydi. Shu davrdan boshlab Basel III standartlari doirasida LCR (Liquidity Coverage Ratio) va NSFR (Net Stable Funding Ratio) ko'rsatkichlari banklar likvidligini tartibga solishning asosiy xalqaro instrumentlari sifatida ilmiy jihatdan asoslab berildi. Mazkur yondashuvlar banklarning qisqa va uzoq muddatli likvidligini bir vaqtning o'zida ta'minlash zarurligini ko'rsatadi.

Mahalliy olimlar tadqiqotlarida banklar likvidligini boshqarish masalasi asosan milliy bank tizimining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq holda yoritilgan. Jumladan, B. S. Ruziyev tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda tijorat banklarida likvidlik muammolarining yuzaga kelish sabablari, aktiv va passivlar nomutanosibligi hamda ularni bartaraf etish mexanizmlari chuqur tahlil qilingan. Muallif bank likvidligini ta'minlashda aktivlar sifatini yaxshilash va risklarni boshqarish tizimini kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydi. B. Poyonovning ilmiy ishlarida bank tizimi likvidligini ta'minlash vositalari va usullarini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqotlarda likvidlikni tartibga solishda markazlashtirilgan me'yoriy yondashuv bilan bir qatorda banklarning ichki likvidlik siyosatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etishi ilmiy asoslangan.

N. Sattorova tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar banklar likvidligini boshqarishda tashqi omillar, xususan pul bozori barqarorligi va valyuta kursining ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Muallif likvidlik ko'rsatkichlari bilan valyuta kursi

o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilib, likvidlik risklarini baholashda makroiqtisodiy omillarni hisobga olish zarurligini asoslab beradi. Shuningdek, uning tadqiqotlarida LCR va NSFR kabi xalqaro ko'rsatkichlarni milliy bank amaliyotiga tatbiq etish masalalari ham yoritilgan. J. J. Rayimov va S. X. Abduvahobov asarlarida banklar likvidligini boshqarishning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlari kompleks tarzda tahlil qilingan. Mualliflar bank likvidligini ko'p darajali tizim sifatida baholab, uni tartibga solishda majburiy me'yoriy talablar bilan bir qatorda bozor instrumentlarining ahamiyatini ham ko'rsatib beradilar. Adabiyotlar tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, banklar likvidligini boshqarish masalasi bo'yicha muayyan ilmiy baza shakllangan bo'lsa-da, likvidlik normativlari bilan valyuta kursi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni empirik jihatdan kompleks tahlil qilish masalasi yetarli darajada o'rganilmagan. Aynan shu holat mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligini belgilab, uning nazariy va amaliy ahamiyatini yanada oshiradi.

METODOLOGIYA

Mazkur maqolada ilmiy bilishning umumiy va maxsus usullaridan kompleks tarzda foydalanildi. Jumladan, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, taqqoslash hamda tizimli yondashuv metodlari banklar likvidligini tartibga solish mexanizmlarini nazariy jihatdan o'rganishda qo'llanildi. Empirik tahlil jarayonida O'zbekiston bank tizimida sof aktivlar hajmi bo'yicha yirik 10 ta tijorat bankining ma'lumotlari asosida bankning zudlik bilan likvidlik normativi (N2), joriy likvidlik normativi (N3) va uzoq muddatli likvidlik normativi (N4) ko'rsatkichlari dinamikasi o'rganildi. Statistik ma'lumotlar asosida mazkur normativlarning o'rtacha qiymatlari va o'sish sur'atlari hisoblab chiqildi. Shuningdek, banklar likvidligi normativlari va AQSh dollari kursi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadida korrelyatsion tahlil usulidan foydalanildi. Tadqiqot natijalarining ishonchligini oshirish uchun rasmiy statistik manbalar va Markaziy bankning ochiq ma'lumotlari asos qilib olindi.

NATIJALAR BA MUHOKAMA

Tadqiqot doirasida O'zbekiston bank tizimida sof aktivlar hajmi bo'yicha yetakchi 10 ta tijorat bankining likvidlik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Hisob-kitoblar natijasida zudlik bilan likvidlik normativi (N2), joriy likvidlik normativi (N3) hamda uzoq muddatli likvidlik normativi (N4) ko'rsatkichlarining vaqt bo'yicha o'zgarish dinamikasi aniqlandi. O'rganilgan davrda N2 va N3 normativlari bo'yicha banklar tomonidan belgilangan minimal talablar asosan bajarilgan bo'lib, mazkur ko'rsatkichlarning o'rtacha qiymatlarida barqaror o'sish tendensiyasi kuzatildi. Bu holat banklarning qisqa muddatli majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish imkoniyatlari nisbatan mustahkam ekanligini ko'rsatadi. Korrelyatsion tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, zudlik bilan (N2) va joriy likvidlik (N3) normativlari bilan AQSh dollari kursi o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjud. Ya'ni, milliy valyutaning qadrsizlanishi

sharoitida banklar qisqa muddatli likvid aktivlarini ko'paytirishga intilgan. Bunga qarama-qarshi ravishda, uzoq muddatli likvidlik normativi (N4) bilan valyuta kursi o'rtasida teskari bog'liqlik aniqlandi. Ushbu holat banklarning uzoq muddatli resurslar tuzilmasi va kredit portfeli valyuta kursi tebranishlariga nisbatan sezgir ekanligini ko'rsatadi. Umuman olganda, olingan empirik natijalar Markaziy bank tomonidan joriy etilgan likvidlik normativlari bank tizimida muvozanatni ta'minlashda samarali ishlayotganini, biroq valyuta kursi omili banklar likvidlik siyosatiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotganini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar xalqaro va milliy ilmiy tadqiqotlar xulosalari bilan qiyosiy tahlil qilindi. Xususan, Basel III doirasida ishlab chiqilgan LCR va NSFR ko'rsatkichlari qisqa va uzoq muddatli likvidlikni alohida nazorat qilish zarurligini belgilaydi. Tadqiqot natijalarida N2 va N3 normativlarining valyuta kursi bilan ijobiy bog'liqligi aniqlangani ushbu xalqaro yondashuvlarning milliy bank amaliyotida ham dolzarbligini ko'rsatadi. Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda qayd etilganidek, banklar likvidligi ko'p jihatdan makroiqtisodiy omillarga, jumladan valyuta bozori barqarorligiga bog'liq. Ushbu maqolada olingan natijalar N. Sattorova hamda B. Ruziyev tomonidan ilgari surilgan ilmiy xulosalarni empirik jihatdan tasdiqlaydi. Uzoq muddatli likvidlik normativi bilan valyuta kursi o'rtasidagi teskari bog'liqlik banklarning uzoq muddatli resurs bazasi yetarlicha barqaror emasligini va valyuta risklarini boshqarishda muayyan muammolar mavjudligini ko'rsatadi. Bu esa Markaziy bank tomonidan uzoq muddatli likvidlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan instrumentlarni yanada kuchaytirish zaruratini yuzaga keltiradi. Shuningdek, muhokama natijalari banklarning ichki likvidlikni boshqarish siyosatini valyuta risklari bilan uyg'unlashtirish, aktiv va passivlarni muvofiqlashtirish hamda makroprudensial nazorat mexanizmlarini takomillashtirish muhimligini ko'rsatadi. Bu yondashuv bank tizimi barqarorligini mustahkamlash bilan bir qatorda pul-kredit siyosati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari Markaziy bank tomonidan belgilangan likvidlik normativlari bank tizimi barqarorligini ta'minlashda muhim instrument ekanligini ko'rsatdi. Zudlik bilan va joriy likvidlik normativlari bilan AQSh dollari kursi o'rtasida ijobiy chiziqli bog'liqlik mavjudligi aniqlanib, bu holat qisqa muddatli likvidlikni boshqarishda valyuta omilining ahamiyatini tasdiqlaydi. Uzoq muddatli likvidlik normativi bilan valyuta kursi o'rtasida esa teskari bog'liqlik shakllangan. Shuningdek, tadqiqot natijalari Basel III talablariga muvofiq likvidlikni tartibga solish mexanizmlarini yanada takomillashtirish, banklarning ichki likvidlik riskini boshqarish tizimini kuchaytirish hamda makroiqtisodiy omillarni inobatga olgan holda pul-kredit siyosati instrumentlarini qo'llash zarurligini asoslab berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Ruziyev, B. S. (2020). *Tijorat banklarida likvidlik muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
2. Poyonov, B. (2019). *Bank tizimi likvidligini ta‘minlash vositalari va usullarini takomillashtirish*. Toshkent: Moliya.
3. Sattorova, N. (2021). Tijorat banklarining likvidligini ta‘minlashda xorij tajribasi. *Bank-moliya tizimi axborotnomasi*, 4, 45–52.
4. Sattorova, N. (2022). Pul bozori barqarorligini ta‘minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi. *Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali*, 2, 33–40.
5. Sattorova, N. (2023). Bank likvidligini boshqarishda valyuta kursi barqarorligini ta‘minlash mexanizmlari. *Moliya va bank ishi*, 1, 27–35.
6. Sayfutdinov, B. (2020). Tijorat banklarining likvidligini tartibga solish amaliyotining dolzarb masalalari. *Iqtisodiyot va innovatsiyalar*, 3, 61–68.
7. Karshiyev, A. (2021). Tijorat banklarida muammoli kreditlarning likvidlikka ta‘siri. *Bank ishi*, 5, 48–55.
8. Rayimov, J. J., & Abduvahobov, S. X. (2018). *Tijorat banklarining likvidligini boshqarish*. Toshkent: Fan va texnologiya.
9. Xolbayev, S. (2019). Banklar likvidligiga ta‘sir etuvchi omillar tahlili. *Iqtisodiy tahlil*, 6, 72–78.
10. Tursinov, N. (2022). Liquidity risk management and improvement in commercial banks of Uzbekistan. *International Journal of Economics and Finance*, 14(3), 89–97.